

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASISPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL
NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**“SPORT AMALIYOTIDA MAQSADLI HARAKATLAR
ANIQLIGINI BARQARORLASHTIRISH” MAVZUSI DOIRASIDA
PROFESSOR A.PULATOVNING 80 YILLIK TAVALLUDIGA
BAG‘ISHLANGAN XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
2025-YIL 30-MAY**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

VOLEYBOL, BASKETBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI

**O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI**

**VOLEYBOL, BASKETBOL
NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**SPORT AMALIYOTIDA MAQSADLI HARAKATLAR
ANIQLIGINI BARQARORLASHTIRISH
XALQARO ILMIY ANJUMANI
2025-YIL 30-MAY**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ
ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
30 МАЯ 2025 ГОДА**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
INCREASING THE STABILITY OF THE MANIFESTATION OF
TARGETED ACCURACY OF MOVEMENTS IN SPORTS PRACTICE
ON MAY 30, 2025**

Chirchiq
O‘zDJTSU
2025

“Sport amaliyotida maqsadli harakatlar aniqligini barqarorlashtirish” mavzusi doirasida professor A.Pulatovning 80 yillik tavalludiga bag’ishlangan Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. - Chirchiq. 2025 - 656 b.

Tashkiliy qo‘mita:

№	F.I.Sh	Lavozimi
1.	<i>Matkarimov Rashid Masharipovich</i>	<i>Rektor, tashkiliy guruh raisi</i>
2.	<i>Arzikulov Muqum O‘rolovich</i>	<i>O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i</i>
3.	<i>Mirzanov Sherzod Sirlibayevich</i>	<i>Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
4.	<i>Raxmanov Eldor Tolibjonovich</i>	<i>O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
5.	<i>Gaziyev Shukurjon Shuxrat o‘g‘li</i>	<i>Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor v.v.b. - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
6.	<i>Zarifbayev Jasur Shavkatovich</i>	<i>Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
7.	<i>Jumaniyazov Anvar Bekjonovich</i>	<i>Ilmiy pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i. - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
8.	<i>Ummatov Akram Axmedovich</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri - tashkiliy guruh rais o‘rinbosari</i>
9.	<i>Ashurkova Svetlana Fyodorovna</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
10.	<i>Karimov Baxtiyar Ziyovadinovich</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
11.	<i>Mambetjumayev Timur Tajetdinovich</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi (moderator)</i>
12.	<i>Pulatov Farxod Azadovich</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
13.	<i>Toshpulatov Xasan Murodulla o‘g‘li</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası p.f.b.f.d. (PhD) - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
14.	<i>Nurmatova Shaxnoza Murodullayevna</i>	<i>Voleybol, basketbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası p.f.b.f.d. (PhD) - tashkiliy guruh a‘zosi</i>

Assalomu aleykum xurmatli xamkasabalar, talabalar va aziz mehmonlar!

Inson hayoti, kasb-kori, hatto uy-ro'zg'or ishlari, ayniqsa jismoniy tarbiya va sport faoliyatida ijro etiladigan barcha harakatlar o'zining aniqligi, barqarorligi va natijadorligi bilan ustuvor ahamiyatga egadir. Lekin bunday harakatlar aniqligining turli ichki va tashqi omillar yoki qarshiliklar ta'siriga barqarorlashtirish choralari, shubha yo'qki, faqat proporsional nisbatta rivojlantirilgan jismoniy sifatlari,

psixofunksional imkoniyatlarga bog'liqdir. Sportda esa bunday sifat va imkoniyatlar texnik-taktik harakatlarni foydali natija bilan ijro etishda poydevor sifatida xizmat qiladi. So'nggi yillar davomida yurtimiz sportida erishilayotgan yuksak sport natijalari aynan qayd etilgan muammolarning tizimli tartibda hal qilinayotganligidan darak beradi. Shunday bo'lsada, o'zbek sportini yanada yuksak cho'qqilarga ko'tarish imkoniyati o'naqaylik va chapaqaylik harakat funksiyalarini simmetrik tartibda shakllantirish, ularni o'ta keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab ijro etiladigan shiddatli harakat yuklamalari ta'siriga barqarorlashtirish zarurligini taqazo etadi.

Hurmatli ham kasabalar va aziz mehmonlar!

Bugun 2025 yil 30 sentabrda universitetimiz professori A.A.Pulatovning 80 yillik tavalludiga bag'ishlangan halqaro ilmiy-amaliy anjumaning mavzusi ham aynan yuqorida qayd etilgan muammolar yo'nalishiga bag'ishlangan. Ustozimiz o'zining 56 yillik ilmiy-pedagogik faoliyati davomida bugungi kungacha yakka mualliflikda 4 ta darslik, 5 ta o'quv qo'llanma, 1 ta Ilmiy-ommabob monografiya va o'z shogirtlari bilan hamkorlikda 11 ta o'quv qo'llanma, 5 ta o'quv uslubiy qo'llanmalar nashrdan chiqarilgan. 300 dan ortiq Respublika va Halqaro ilmiy jurnallarda maqolalar, shu jumladan ilmiy anjumanlar to'plamlarida maqola shaklidagi ma'ruza materiallari chop etilgan. Uning tashabbusi bilan 2022 yilda Belorussiya davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining professori Akulich L.I. va Ashurkova S.F. bilan hamkorlikda 593 betlik "Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде спорта (Волейбол)" darsligi nashrdan chiqarilgan. U OAK ro'yxatiga kiritilgan "Fan-sportga" ilmiy-nazariy jurnalining tahririyati a'zosi.

Muxtaram halqaro anjuman ishtirokchilari, barchangizga tinchlik-xotirjamlik, uzoq umr kasbiy-ijodiy mehnatingizga baraka tilagan holda mazkur anjumanni ochiq deb e'lon qilamiz.

E'tiboringiz uchun tashakkur!

***O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori, professor
Rashid Masharipovich Matkarimov***

- Улучшение результатов бега на **22 сек**, что указывает на рост общей выносливости.
- Незначительное изменение массы тела, что говорит о приросте мышечной массы без увеличения жира.

Контрольная группа продемонстрировала незначительные улучшения, что типично для ОФП без силового компонента.

Результаты и их обсуждение. Результаты подтверждают, что систематические занятия тяжёлой атлетикой способствуют:

1. **Развитию силы и мощностных качеств** — особенно в жиме, приседаниях и подтягиваниях.
2. **Улучшению общей физической формы** — даже несмотря на "узкую" специализацию, наблюдается рост выносливости.
3. **Формированию дисциплины и устойчивой мотивации к занятиям спортом** — благодаря заметному прогрессу и визуальным изменениям в теле.
4. **Повышению метаболической активности** — тренировки повышают базовый уровень метаболизма, что положительно влияет на массу тела.

Также важно отметить, что при соблюдении техники и грамотной нагрузке тяжёлая атлетика безопасна и полезна для студентов, в том числе — как профилактика проблем с осанкой и опорно-двигательным аппаратом.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что занятия тяжёлой атлетикой оказывают выраженное положительное влияние на уровень физической подготовки студентов. Повышение силовых показателей, улучшение выносливости и развитие мотивации к регулярным тренировкам делает тяжёлую атлетику эффективным инструментом физического воспитания.

Рекомендуется включать элементы тяжёлой атлетики в программы физкультурного образования в вузах, особенно для студентов с недостаточным уровнем физической активности.

Литература

1. Агапкин, С. Н. Физиология спорта. — Москва: АСТ, 2019.
2. Васильев, Ю. В. Основы тяжёлой атлетики. — Москва: Физкультура и спорт, 2018.
3. Иорданская Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов – резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и спортивного совершенствования): монография / Ф.А.Иорданская. – 2-е изд., стереотип. - М.: Советский спорт, 2014. – 140 с.
4. Иорданская Ф.А. Функциональная подготовленность волейболистов: диагностика, механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации / Ф.А.Иорданская. – М.: Спорт, 2017. – 176 с.
5. Казарин, В. Н. Методика подготовки тяжелоатлета. — Санкт-Петербург: Олимп, 2016.
6. Лях, В. И., Жолдак, Л. А. Теория и методика физического воспитания. — Москва: Просвещение, 2020.
7. Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) — <https://iwf.sport>

MALAKALI GANDBOLCHILARINING XIMOYADAGI TEXNIK HARAKATLARI SAMARADORLIGINI NAZORAT VA TAHLIL QILISH

To'g'onboyev G'anisher Abdulla o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

tuganbayevganisher@gmail.com

ANNOTATSIYA - Maqolada musobaqa davrida malakali gandbolchi qizlarning ximoyadagi texnik harakatlari maxsus (Toma-soft) kompyuter dasturi orqali nazorat va tahlil qilindi, olingan ma'lumotlar asosida jamoa murabbiylariga musobaqa oldi tayyorgarlik

jarayonida mashg'ulot yuklamasi optimallashtirish hamda ximoyadagi texnik.harakatlarni takomillashtirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: *Toma-soft kompyuter dasturi, musobaqa faoliyati, muvaffaqiyatli urinish, optimallashtirish, takomillashtirish, to'pga to'siq qo'yish, hujumni buzish, to'pni o'g'irlash.*

ANNOTATION - *In the article, the defensive technical movements of qualified female handball players during the competition were monitored and analyzed using a special computer program (Toma-soft). Based on the data obtained, a special set of exercises was developed for team coaches to optimize the training load and improve defensive technical movements during the pre-competition preparation process.*

Key words: *Toma-soft computer program, competition activity, successful attempt, optimization, improvement, blocking the ball, disrupting the attack, stealing the ball.*

Dolzarbli: Gandbol dunyo miqiyosida jadal rivojlanayotgan va yetarli darajada ommalashgan sport turi xisoblanadi. Gandbol sport turning ayni vaqtdagi holati uning tijoratlashganligi va musobaqalar sonining ko'payib borishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan raqobatning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli ham sport sohasiga ilmiy jihatdan yondashuv va tadqiqotlar olib borish jadal tarzda rivojlanmoqda. Yuqori natijalar sportchining professionallashuvi, o'yin sur'atini o'sib borayotganligi ko'pgina mutaxassislar tomonidan o'yinlarni sifatli tahlil qilishga talab qo'ymoqda. Zero sifatli va aniq faktlar joy olgan statistic tahlillar jamoaning kamchiliklari ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi hamda sportchilarga yaxshi ma'noda tanqidiy ruh bag'ishlaydi, bu o'z o'rnida sportchilar maxsus tayyorgariligiga yuqori talablar qo'yadi. Dunyo arenalarida g'alaba qozonish uchun gandbolchilarning eng takomillashgan tayyorgarlik vositalari va uslublarini ishlab chiqish zaruratini vujudga keltirmoqda. So'ngi yillarda sportda, umuman olganda gandbolda qayd etilayotgan natijalar shu sohada olib borilayotgan tajribalar va yangiliklar ulishi nechog'lik axamiyatli ekanligini ko'rsatadi. Davlatimiz soxaning jamoaviy sport turlariga, jumladan gandbolga bo'lgan e'tibori yildan-yilga ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Musobaqa davrida yuqori malakali gandbolchi qizlarning ximoyadagi texnik harakatlarini nazorat va tahlil qilish hamda olingan tahlil natijalarini o'rganib jamoaning o'quv-mashg'ulot yuklamasi optimallashtirish hisobiga ximoyadagi harakatlar samaradorligini oshirish.

Tadqiqotning vazifasi:

- Musobaqa davrida yuqori malakali gandbolchi qizlarning ximoyadagi texnik harakatlari samaradorligini aniqlash maqsadida IHF (Xalqaro gandbol federatsiyasi) maxsus "Toma-soft" kompyuter dasturidan foydalanish.

- Jamoaning o'quv-mashg'ulot yuklamasini optimallashtirish hamda ximoyadagi texnik harakatlarni takomillashtirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi ishlab chiqish.

Pedagogik tadqiqot davomida – O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan "IHF TROPHY" (Xalqaro gandbol federatsiyasi) musobaqasining finalida O'zbekiston (U20) jamoasi va Buyuk Britaniya (U20) jamoalari o'rtasidagi baxsda O'zbekiston (U20) yuqori malakali gandbolchi qizlarning ximoyadagi texnik harakatlarini nazorat va tahlil qilish davomida ximoyadagi harakatlarining samaradorligi aniqlandi. Ahamiyatlisi yurtimizda ikl bor jahon miqiyosidagi musobaqa o'tkazildi va birinchi marotaba (IHF) Xalqaro gandbol federatsiaysining statistik tahlillar bo'yicha mas'ul xodimi Romano Burac ish olib bordi. Quvonarlisi janob R.Burac bilan birga maxsus kompyuter dasturi (Toma-soft) orqali o'yinlarning jonli tahlilini olib bordik. Ushbu dastur orqali biz jamoa o'yinchilarining ximoyaviy

harakatlaridagi samaradorlikni texnik harakatlar aniq va samarali bajarilganligi hamda raqib jamoa o'yinchilari hujumlarini zararsizlantirganligi bilan ko'rishimiz mumkin. "Toma-soft" kompyuter dasturining yana bir avfzallik tarafi shundaki, jamoa murabbiylari ushbu dastur orqali qilingan statistik tahlilni oson va aniq tushunishlari, aynan qaysi o'yinchi samaraliroq va aksincha qaysi o'yinchi ko'p xatoga yo'l qo'yganliklarini ko'rishlari mumkin. Bu o'z o'rnida jamoa o'yinchilariga kelgusida qay tarflama yondashish, mashg'ulotlarda imkon qadar kamchiliklarni bartaraf etish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

Mazvuni yoritish uchun quyidagi usullardan foydalandik:

- Jamoa o'yinchilarining musobaqa davrida ximoyadagi texnik faoliyatini nazorati va tahlili;
- Matematik statistik uslub.

Tadqiqot ishining olib borilishi: Tadqiqot ishining obyekti Toshkent shahridagi "Alpomish" muz saroyi hisoblanib, unda "IHF TROPHY" Xalqaro musobaqasida ishtirok etuvchi O'zbekiston (U20) hamda Buyuk Britaniya (U20) jamoalarining o'zaro o'yinida O'zbekiston (U20) jamoasi gandbolchi qizlarining ximoyadagi texnik harakatlari samaradorligini maxsus "Toma-soft" kompyuter dasturi yordamida nazorat va tahlil qilish va olingan tahlil natijalariga ko'ra jamoaning tayyorlov davrida o'quv-mashg'ulotlar yuklamasini optimallashtirish orqali ximoyadagi texnik harakatlar kamchiliklarini bartaraf etib takomillashtirish bo'yicha tadqiqot ishlarini olib bordik.

“IHF TROPHY” Xalqaro musobaqasining finalida O‘zbekiston (U20) qizlar terma jamoasining Buyuk Britaniya (U20) jamoasiga qarshi o‘ynagan baxsda ximoyadagi texnik harakatlar samaradorligi (tadqiqotdan keyin)

№	Texnik harakatlar	Ampula bo‘yicha o‘yinchlarning joylashishi																	
		O‘ng burchak o‘yinchi (S.Abdullayeva)			O‘ng yarim o‘rta o‘yinchi (S.Saparbayeva)			Markaz o‘yinchi (K.Abadlayeva)			Chap yarim o‘rta o‘yinchi (S.Lennurova)			Chap burchak o‘yinchi (S.Mullayeva)			Chiziq o‘yinchi (Z.Marimboyeva)		
		uhs	shs	xhs	uhs	shs	xhs	uhs	shs	xhs	uhs	shs	xhs	uhs	shs	xhs	uhs	shs	xhs
1	Raqib o‘yinчисidan to‘pini olib qo‘yish	10	9	1	7	6	1	9	7	2	11	9	2	6	4	2	12	9	3
2	Raqib o‘yinчисini to‘pini urib chiqarish	4	2	2	10	7	3	8	8	0	7	6	1	9	8	1	10	9	1
3	Raqib o‘yinчисini to‘pini to‘shish (yuqoridan, o‘rta va pastdan)	6	5	1	8	7	1	5	3	2	9	6	3	5	4	1	8	6	2
4	To‘pli o‘yinchini to‘xtatish	12	10	2	7	5	2	15	12	3	12	10	2	8	6	2	7	5	2
5	Raqib o‘yinчисini xujumda xato qilishga majbur qilish	2	2	0	4	3	1	2	1	1	4	3	1	5	3	2	6	6	0
Jami		34	28	6	36	28	8	39	31	8	43	34	9	33	25	8	43	35	8
Umumiy samaradorlik %		82,3			77,7			79,5			79,1			75,8			81,3		
Izoh: Samaradorlik % hisobida ko‘rsatilgan, uhs -umumiy harakatlar soni, shs - samarali harakatlar soni, xhs - xato harakatlar soni																			

Yuqoridagi jadvalni tahlil qilar ekanmiz, yuqori malakali gandbolchi qizlarning musobaqa faoliyatidagi ximoyaviy texnik harakatlar soni va sifat ko'rsatkichlarini ifodalaydigan: bajarilgan texnik harakatlar, shulardan raqib o'yinchisidan to'pini olib qo'yish (marta), to'pini urib chiqarish (marta), to'pini to'sish (yuqoridan, o'rta va pastdan) (marta), to'pli o'yinchini to'xtatish (marta), raqib o'yinchisini xujumda xato qilishga majbur qilish (marta) ximoyadagi umumiy harakatlar samaradorligi (foizlarda) olingan ko'rsatgizlar, har bir me'zon uchun ularning asosiy statistik xarakteristikalarini baholash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Hususan, o'ng burchak o'yinchisi S.Abyllayevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 82,3 %. O'ng yarim o'rta o'yinchisi S.Saparbayevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 77,7 %, markaz o'yinchisi K.Abadlayevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 79,5 %, chap yarim o'rta o'yinchisi S.Lennurovaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 79,1 %, chap burchak o'yinchisi S.Mullayevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 75,8 %, chiziq o'yinchisi Z.Marimboyevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 81,3 % ni tashkil etdi. Umumiy o'yin natijasiga e'tibor qaratsak O'zbekiston (U20) terma jamoasi gandbolchi qizlari ximoyada tartibli va imkon qadar bexato o'yin olib borishdi. Albatta chap burchak o'yinchisi S.Mullayevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 75,8 %, O'ng yarim o'rta o'yinchisi S.Saparbayevaning himoyadagi texnik harakatlari samaradorligi 77,7 % ni tashkil qildi va bu jamoadagi eng past ko'rsatgich deya baxolandi. Bunga sabab aynan shu o'yinchilarda ximoyadagi bazi bir texnik harakatlar aniqligi pastroq ekanligi va o'zaro sinxron harakatlar bir biriga mutanosib emasligi ko'zga tashlandi. Bilamizki zamonaviy gandbol o'z ichiga himoyada aniqroq va aqilliroq harakat qilishni taqozo etadi. Aks holda himoyada raqib jamoa o'yinchilariga imkoniyatni boy berishi hech gap emas. Jamoada qolganlarga nisbatan yaxshiroq va samaraliroq harakat qilgan o'yinchi bu chiziq o'yinchisi Z.Marimboyeva ximoyada 81,3 % samaradorlik ko'rsatdi. Deyarli barcha texnik harakatlarda raqib ustidan g'alaba qozondi. Bunga sabab qilib ximoyada barcha jamoadoshlari bilan o'zaro muloqotda va yakka kurashlarda jismoniy holati qolgan gandbolchi qizlarga nisbatan yaxshiroq ekanligini aytishimiz lozim. Qolaversa qo'l harakatlari va oyoq harakatlari o'zaro to'g'ri harakatlanishi, turish, kutib olish holatlarida gavda simmetriyasining to'g'ri joylashuvi raqib ustidan kurashda g'alaba qozonishga sabab bo'lmoqda.

Xulosalar:

1. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan "IHF TROPHY" (Xalqaro gandbol federatsiyasi) musobaqasi bu jahon hamjamiyati tomonidan yurtimizda gandbolning qay darajada rivojlanayotganiga e'tirof bo'ldi. Shu bilan birga ham gandbolchilar ham murabbiylar uchun ulkan tajriba manbai bo'lib xizmat qildi.
2. Musobaqa faoliyatida yuqori malakali gandbolchilarning ximoyadagi texnik harakatlarini "IHF TROPHY" (Xalqaro gandbol federatsiyasi)ning maxsus statistik tahlil kompyuter dasturi orqali o'yin jarayonida olib bordik.
3. Yuqori malakali gandbolchilarning ximoyadagi texnik harakatlarini o'rganganimizda, O'zbekistonning "U-20 UZB" jamoasi ham ximoyadagi samaradorlikni aynan gandbolchilardagi kuch, tezkorlik va chaqqonlik sifatlarining rivojlanganlik darajasi yuqori bo'lganligi sababli qo'lga kiritishgan. Ushbu nufuzli musobaqaning final baxsidagi natijalarga aynan amplua o'yinchilarini solishtirgan holda e'tibor qaratsak maqsadga muvofiq deb topdik. Ikkala jamoaning amplua o'yinchilarini ximoyadagi ba'zi texnik harakatlarini etirof etishimiz kerak va O'zbekiston U20 jamoasi bu nufuzli musobaqaga qolgan jamoalarga nisbatan yaxshiroq tayyorgarlik ko'rganligini ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5924-sonli Farmonining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

2. Абдурахманов Ф.А., Павлов Ш.К., Кариева Р.Р. Исследование эффективности защитных гандболистов различного возраста и квалификации в условиях соревновательной деятельности: Фан-спортга илимий-назарий журнал. 2007. № 4. – С. 17-20.

3. Тулаганов Ш.Ф. «Комплексная система подготовки квалифицированных гандболистов с учетом игрового амплуа на этапе становления спортивного мастерства» // автореф. дис....педагогика фанлари (PhD) бўйича. – Чирчик, 2022. – 60 б.

4. Tulaganov Sh.F., Abdurahmanov F.A., Pavlov Sh.K., Kariyeva R.R., Isroilov R.I., Muminov A.Sh. Injuries in handball players and ways to prevent them. Journal of critical reviews, 2020. - P. 1699-1702.

5. Мўминов А.Ш. Точность дифференцировки пространственно-временных отношений по данным РДО у гандболистовдо и после вестибулярной нагрузки на разных этапах годичного цикла подготовки. ФАН-СПОРТГА илимий назарий журнал. 2021. 5 сон. Б-69-71 [13.00.00. №16].

6. Исроилов Р. И., Юсупова З. Э., Ҳабибжонова Х. М. Ёш гандболчиларнинг чидамлилигини ривожлантириш восита усулларини оптималлаштириш //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.

11-13 YOSHLI MAKTAB O‘QUVCHILARINING JISMONIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA HARAKATLI O‘YINLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI *DUSYAROV SALIMJON XUDAYMURATOVICH*

Termiz davlat universiteti

O‘zbekiston, Termiz sh

E-mail:salimjonjavohir@gmail.com

Kalit so‘zlar: *Maktab o‘quvchilari, jismoniy madaniyat, harakatli o‘yinlar, pedagogik shart-sharoitlar, shakllantirish, ma‘naviy tarbiya, madaniyat, harakatli o‘yinlarning o‘rni, harakatli o‘yinlarning ahamiyati, sog‘lom turmush tarzi.*

Ключевые слова: *Школьники, физическая культура, подвижные игры, педагогические условия, формирование, духовное воспитание, культура, роль подвижных игр, значение подвижных игр, здоровый образ жизни.*

Kirish. O‘sib kelayotgan yosh avlodning sog‘ligini saqlash va mustahkamlash, ularni barkamol qilib tarbiyalash bugungi kunda davlat siyosati darajasidagi muhim masalalaridan biridir.

Bu jarayonda jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari, jismoniy tarbiya hamda sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutasaddi xodimlarning ma‘naviy-axloqiy qiyofasi, ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishdagi sa‘y-harakati, madaniyati, ma‘naviyati va o‘z sohasini yetuk bilimdoni bo‘lishiga bog‘liq. Xususan har qanday mamlakatning rivojlanishi va ravnaq topishida yosh avlodning ishchanlik darajasi, mehnat qobiliyati, salomatlik ko‘rsatkichi va darajasi, qobiliyat va istedodi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa O‘zbekiston Respublikasining bugungi va istiqboldagi barqaror o‘shini, yosh avlodning sog‘lom o‘shini ta‘minlovchi ta‘lim sohasining rivojlanishiga ham bevosita bog‘liq.

Vatanimizda va butun dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlardan kelib chiqqan holda ta‘limning mohiyati hamda unga bo‘lgan e‘tibor ham yangilanib bormoqda. Ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va qator ijobiy o‘zgarishlarga qaramasdan, ta‘lim samaradorligining rivojlanish sur‘atini yanada takomillashtirish hamda yaratilgan imkoniyatlar va shart-sharoitlardan samarali foydalanish, ta‘lim muassasalari uchun raqobatbardosh o‘qituvchilarini tayyorlash, mehnatga layoqatli va sog‘lom avlodni tarbiyalash bugungi kunda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. 11-13 yoshli maktab o‘quvchilarining jismoniy madaniyatini harakatli o‘yinlardan foydalanish imkoniyatlari, o‘rni va ahamiyatini tahlil qilish va tavsiyalar berish.

Tadqiqot vazifalari. Mavjud adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish, yosh va jinsga xos o‘yin turlarini tanlash, maktab o‘quvchilarining jismoniy madaniyatini shakllantirish o‘rni va ahamiyatini tadqiq qilish, dars jarayoni, dars va sinfdan tashqari mashg‘ulotlar asosida maktab o‘quvchilarining jismoniy madaniyati va ijodkorligini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashtirish.

200. **TURSUNOVA N.Q.** TAEKVONDO SPORT MUSOBAQALARIDA SPORT ETIKASI VA ANTIDOPING TIZIMINING AHAMIYATI 577
201. **АШУРКОВ Я.В.** МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПЛОВЦОВ ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 578
202. **KALANDAROV SH.S.** SUZISH MASHG'ULOTLARINING JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING SUZISH KO'NIKMALARI RIVOJIGA TA'SIRI 585
203. **KAZAKOV B.A., ALLAYAROV D.B.** SHUG'ULLANUVCHI SPORTCHILAR (O'QUVCHI, BOLALAR) SHAXSINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI 589
204. **КАЗАКОВ Б.А., АЛЛАЯРОВ Д.Б.** ВОЛЕЙБОЛЧИЛАРНИ СПОРТ МАЛАКАЛАРИГА ЎРГАТИШ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ТАКТИК-СТРАТЕГИК МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 591
205. **АХМЕДОВ Ж. А.** ФАКТОРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В САМБО 595
206. **NURMATOVA SH.M.** BASKETBOLCHILARNING KO'P YILLIK TAYYORGARLIK JARAYONIDA MASHG'ULOT VA MUSOBAQA YUKLAMALARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY ILMIY-METODIK YONDASHUVLARI 598
207. **NURMATOVA SH.M.** BASKETBOLCHILARNING UZOQ MUDDATLI TAYYORGARLIGIDA FUNKSIONAL YUKLAMALARNI NAZORAT QILISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI 600
208. **РАУПОВ О.К., ИСОЕВ Н.И., КУРБОНОВ А.А.** ОЛИЙ ТА'ЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МАШГ'ЛАРИНИ ИННОВАТСИОН ПЕДАГОГИК YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH 602
209. **KURBONOV A.A.** ОЛИЙ ТА'ЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАHSIL ОЛУВЧИ ТАЛАБАЛАРНИ SHAXMAT TO'GARAKLARIGA JALB ETISH 605
210. **РАУПОВ О.К.** STOL TENNISИ BILAN SHUG'ULLANUVCHI ТАЛАБАЛАРNING ЖИСМОНИЙ TAYYORGARLIGINI ТАРБИЯЛАШ 608
211. **ИСОЕВ Н.И.** BASKETBOLCHILARNI TAYYORLASHDA ЖИСМОНИЙ SIFATLARNING AHAMIYATI 611
212. **АХМЕДОВ Ж.А.** ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ САМБИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 613
213. **YULDASHYEV S.A.** HUYUM ZARBASINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN SAKRASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MALAKALI VOLEYBOLCHILARNING MAXSUS KUCH TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH 619
214. **MIRZAKARIMOV Yu.A.** O'ZBEKISTONDA VOLEYBOL SPORT TURINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI 621
215. **ЕПИФАНОВА Е.С., АБАТОВ Э.** ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКОЙ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 631
216. **ТО'Г'ОНBOYEY G'А.** MALAKALI GANDBOLCHILARINING XIMOYADAGI TEXNIK HARAKATLARI SAMARADORLIGINI NAZORAT VA TAHLIL QILISH 633
217. **DUSYAROV S.X.** 11-13 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA HARAKATLI O'YINLARNING O'RNI VA AHAMIYATI 638
218. **DUSYAROV S.X.** 11-13 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARIDA JISMONIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI 641

**VOLEYBOL, BASKETBOL NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI
 PROFESSOR-O'QITUVCHILARI TOMONIDAN ADABIYOTLAR YARATILGAN
 BO'LIB, RESPUBLIKAMIZ MIQYOSIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT
 MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH TA'LIM TIZIMIDA SAMARALI FOYDALANIB
 KELINMOQDA**

Tahrir hayati:

Ummatov Akram Axmedovich - “Volleybol, basketbol nazariyasi va uslubi” kafedrasida mudiri - tashkiliy guruh rais o‘rinbosari p.f.b.f.d. (PhD), professor - **bosh muharrir**;

Ashurkova Svetlana Fyodorovna - “Volleybol, basketbol nazariyasi va uslubi” kafedrasida professori – **kotib**;

Pulatov Farxod Azadovich - “Volleybol, basketbol nazariyasi va uslubi” kafedrasida dotsenti– **a’zo**.

Редакционная коллегия:

Умматов А.А. – заведующий кафедрой Теория и методика волейбола, баскетбола, p.f.b.f.d. (PhD), профессор – **главный редактор;**

Ашуркова С.Ф. - профессор кафедры Теория и методика волейбола, баскетбола – **секретарь;**

Пулатов Ф.А. – доцент кафедры Теория и методика волейбола, баскетбола, p.f.b.f.d. (PhD), - член комиссии.

Editorial Board:

Ummatov A.A. - Head of the Department of Theory and Methodology of Volleyball, Basketball, p.f.b.f.d. (PhD), Professor - **Editor-in-Chief;**

Ashurkova S.F. - Professor of the Department of Theory and Methodology of Volleyball, Basketball - **Secretary;**

Pulatov F.A. - Associate Professor of the Department of Theory and Methodology of Volleyball, Basketball, p.f.b.f.d. (PhD), - **Member of the Commission.**